

Вклад флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость турбулентных потоков тепла на поверхности океанов Северного полушария с 1979 по 2018 гг.

Морару Е.И., Логинов С.В.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
E-mail: MoraruEI@yandex.ru

Одним из факторов, влияющих на современные изменения климата, является взаимодействие океана и атмосферы, приводящее к перераспределению и трансформации энергии между двумя средами [1]. Влияние океана на атмосферу происходит, в первую очередь, через турбулентные потоки тепла и влаги, а также тепловое длинноволновое излучение, альбедо и испарение. Это влияние осуществляем как в синоптическом, так и в среднемесечном масштабе времени.

Целью исследования являлась оценка вклада флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость потоков скрытого (LE) и явного (SH) тепла на поверхности океанов Северного полушария с 1979 по 2018 гг. в январе.

Расчеты проводились по 6-ч данным реанализа ERA-Interim за период 1979–2018 гг. с пространственным разрешением $1,125 \times 1,125^\circ$ по широте и долготе.

Аномалии турбулентных потоков тепла синоптического временного масштаба, то есть соответствующие временному масштабу циклонов/антициклонов (2-7 дней), определялись с помощью фильтрации исходных временных рядов по [2]. Анализ изменчивости среднемесечных величин LE и SH проводился для низкочастотной компоненты потоков (с временным масштабом больше синоптических). Величина вклада флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость потоков тепла оценивалась по коэффициенту детерминации (D), определяемому из уравнения линейной регрессии, связывающей среднемесечную изменчивость потоков тепла с изменчивостью синоптического масштаба.

На рис. 1 приведено пространственное распределение LE как в синоптическом, так и в межгодовом масштабе времени в январе, а также D_{LE} .

Установлено, что в районах течений Гольфстрим и Куроисио, где отмечаются максимальные среднемесечные значения потоков скрытого тепла (рис. 1а), также наблюдается интенсивный теплообмен на синоптическом временном масштабе (рис. 1б). Согласно [3], в районе течения Гольфстрим синоптические аномалии поверхностных турбулентных потоков являются результатом совместного воздействия циклонической деятельности и высоких градиентов температуры поверхности океана.

Сравнение двух временных интервалов показало, что как в Атлантическом, так и в Тихом океане в начале XXI в. в январе происходит увеличение величины LE на среднемесечном временном масштабе и её уменьшение на синоптическом. При этом происходит смена знака аномалий на противоположный: в районе Гольфстрим аномалии становятся преимущественно отрицательные, а в районе Куроисио, напротив, преимущественно положительные. Указанные изменения в первую очередь обусловлены динамикой центров действия атмосферы над океанами, которые усиливаются в последние десятилетия [4].

Аналогичный анализ проведён для потока явного тепла, пространственное распределение которого приведено на рис. 2.

В начале XXI в. в целом происходит уменьшение SH на синоптическом временном масштабе в океанах Северного полушария, в том числе и в западной части Северного Ледовитого океана (СЛО). Указанные изменения в арктических широтах могут быть обусловлены ускоренным потеплением, активным таянием морского льда и притоком Атлантических вод в акваторию в начале XXI в. С другой стороны, существенный вклад в изменчивость потоков вносит динамика характеристик атмосферной циркуляции, которая проявляется в усилении юго-западного переноса в начале XXI в. над Баренцевым морем.

Оценка вклада флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость турбулентных потоков тепла показала, что наибольший вклад наблюдается в средних широтах Атлантического и Тихого океанов (около 40-50%) с максимальными значениями D_{LE} и D_{SH} в Тихом океане (рис. 1в и рис. 2в). В СЛО доля вклада не превышает 30%, при этом она уменьшается в начале XXI в.

Максимальные изменения в начале XXI в. коэффициента детерминации наблюдаются в средних широтах океана, при этом широтный профиль D_{LE} наиболее существенно изменился вблизи 40° с.ш. в Атлантическом океане и вблизи 30° с.ш. в Тихом океане (рис. 3). Количество областей с максимальным вкладом флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость потоков скрытого тепла в начале XXI в. уменьшилось до одного. При этом эти области сместились на восток в Атлантическом океане (до 62%) и в центральную часть в Тихом океане (до 93%).

Рис. 1. Пространственное распределение потока скрытого тепла на поверхности океанов Северного полушария в январе за периоды 1979–1998 гг. (левая панель) и 1999–2018 гг. (правая панель): а) низкочастотная изменчивость; б) изменчивость синоптического масштаба; в) D_{LE} .

Рис. 2. Пространственное распределение потока явного тепла на поверхности океанов Северного полушария в январе за периоды 1979–1998 гг. (левая панель) и 1999–2018 гг. (правая панель): а) низкочастотная изменчивость; б) изменчивость синоптического масштаба; в) D_{SH} .

Атлантический океан (40° с. ш.) Тихий океан (30° с. ш.)

Рис. 3. D_{LE} вдоль широты 40° с. ш. в Атлантическом океане (а) и вдоль широты 30° с. ш. в Тихом океане (б) в январе.

Подобные изменения получены для потока явного тепла.

Таким образом, проведено исследование пространственно-временной изменчивости турбулентных потоков тепла на поверхности океанов Северного полушария как на синоптическом, так и на межгодо-

вом временных масштабах за период 1979–2018 гг. в январе. Сравнение периодов 1979–1998 гг. и 1999–2018 гг. показало, что как в Атлантическом, так и в Тихом океане в начале XXI в. происходит увеличение величины потоков тепла на среднемесечном временном масштабе и их уменьшение на синоптическом. Кроме того обнаружено, что в средних широтах Тихого и Атлантического океанов взаимодействие океана и атмосферы происходит преимущественно на синоптическом масштабе. При этом в начале XXI в. количество областей с максимальным вкладом флуктуаций синоптического масштаба в изменчивость турбулентных потоков уменьшилось, которые сместились на восток в Атлантическом океане (до 62%) и в центральную часть в Тихом океане (до 93%).

Исследование выполнено в рамках государственной темы № 121031300154-1.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лапко С.С., Гулёв С.К., Рождественский А.Е. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан - атмосфера и энергоактивные области мирового океана – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 336 с.
2. Podnebesnykh N.V., Loginov S.V., Kharyutkina E.V., Usova (Moraru) E.I. Vortex circulation and anomalous meteorological phenomena over the Asian territory of Russia in the context of climate change // *Proc. SPIE*. – 2019. – Vol. 11208. – P. 1120883.
3. Zolina O., Gulev S.K. Synoptic variability of ocean-atmosphere turbulent fluxes associated with atmospheric cyclones // *Journal of Climate*. – 2003. – Vol. 16. – P. 2717–2734.
4. Махов И.И., Чернокульский А.В., Осипов А.М. Центры действия атмосферы Северного и Южного полушарий: особенности и изменчивость // *Метеорология и гидрология*. 2020. – № 11. – С. 5–23.